

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 247 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhoyo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

BOSHQARUV PSIXOLOGIYASINING TERMINOLOGIK TAHLILI VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "O'zbek tili va adabiyoti"
kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy boshqaruv psixologiyasi terminlarining chog'ishtirma tahlili asosida ikki millat dunyoqarashi va psixologiyasining o'ziga xosligi, ko'plab xalqaro terminlarni o'zbek tilida berish imkoniyatlari yoritilgan. Rus va o'zbek tillaridagi boshqaruv psixologiyasiga oid terminlarning leksik-semantik xususiyatlaridagi farqlar, boshqaruv psixologiyasiga oid terminlarning boshqa sohaga oid terminlardan maxsus terminlar (va qisqartmalar)ga boyligi, so'z qo'llashdagi an'anaviylik va ayrim sintaktik iboralarning nisbatan ko'proq ishlatilishi ta'kidlangan. O'zbekistonda boshqaruv psixologiyasi terminologiyasi maxsus tadqiq qilinmagani bois, psixologiya terminlari tahlili o'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirish va tahlil qilish zarurligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv psixologiyasi, terminologiya, leksika, semantika, sintaktik ibora, chog'ishtirma, xususiyat, soha, tadqiq.

Abstract: This article is based on a comparative analysis of the terms of modern management psychology, the worldview of the two nations, the specifics of psychology, and the potential for adapting many international terms into the Uzbek language. Differences in the lexico-semantic features of Russian and Uzbek terms related to management psychology, the richness of management psychology terms compared to other industry-specific terms (and abbreviations), traditional word usage, and relatively greater use of some syntactic expressions have been highlighted. Since the terminology of management psychology has not been specifically studied in Uzbekistan, the analysis of psychological terms demonstrates the need to expand and study the scope of the Uzbek language.

Key words: management psychology, terminology, vocabulary, semantics, syntactic expression, comparison, feature, industry, study.

Аннотация: Данная статья основана на сравнительном анализе терминов современной психологии управления, мировоззрения двух народов, специфики психологии, а также на возможности адаптации многих интернациональных терминов на узбекском языке. Различия в лексико-семантических особенностях русских и узбекских терминов, относящихся к психологии управления, богатство терминов, связанных с психологией управления, от других отраслевых терминов до специальных терминов (и аббревиатур), традиционное использование слов и относительно большее применение некоторых синтаксических выражений отмечены в работе. Поскольку терминология психологии управления в Узбекистане специально не изучалась, анализ психологических терминов указывает на необходимость расширения и изучения сферы применения узбекского языка.

Ключевые слова: психология управления, терминология, лексика, семантика, синтаксическое выражение, сравнение, признак, отрасль.

KIRISH

Yuksak axborot texnologiyalari va intellektual saviyaning keskin oshishi bugungi kun voqeliklarida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu o'zgarishlar insoniy munosabatlar sohasida ham islohotlarni yuzaga keltirib, intellektual saviyasi yuqori insonlar bilan muloqot qilishning va ularga samarali ta'sir ko'rsatishning nozik hamda o'ziga xos usullarini tanlashni talab qilmoqda. Rahbar kadrlarni psixologik baholash, ularga zarur bo'lgan xislatlar majmuasini ishlab chiqish, nomzodlarni to'g'ri tanlash masalalarini o'rganish an'anasi boshqaruv psixologiyasi sohasida keng qo'llaniladi. Ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligi va jiddiyligi boshqaruv psixologiyasi deb ataluvchi mustaqil yo'nalishning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi [1–11].

Agar O'zbekiston misolida olib qaralsa, muomala an'analari, milliy qadriyatlarimiz va mentalitetimizning o'ziga xos nodir qirralarini yo'qotmagan holda jahon sivilizatsiyasi ta'siridan va umuminsoniy qadriyatlardan

xoli bo'lmagan boshqaruvchilar qatlamini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ularning faoliyati orqali adolat, insoniylik va demokratiya asoslarini insonlar ongi va shuuriga singdirish – davr talabidir [1–21]. Shunga ko'ra, boshqaruv psixologiyasiga oid terminologiyani bugungi kunda keng tadqiq etish ehtiyoji mavjud.

O'zbekistonda innovatsion g'oyalar rivojlanishi bilan yangi sohalarning terminologiyasi ham taraqqiy etib bormoqda. Shunga binoan, taraqqiyot tamoyillariga asoslangan holda "Eng avvalo, ona tilimizning qo'llanish doirasini kengaytirish, uning tarixiy ildizlarini chuqur o'rganish va ilmiy asosda har tomonlama rivojlantirish bugungi kunda o'ta dolzarb masalaga aylanmoqda" [2–14]. Bunda boshqaruv psixologiyasi terminlarining chog'ishtirma tahlili asosida ikki millat dunyoqarashi va psixologiyasining o'ziga xosligi hamda ko'plab xalqaro terminlarni o'zbek tilida berish imkoniyatlarini ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Terminologiya masalalari tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib kelgan. Chunki terminlarning soha lug'aviy qatlamlaridagi o'zni va vazifasini belgilash, tushunchaning mazmun-mohiyatini to'g'ri anglash imkonini beradi. Terminologiyaga bag'ishlangan tadqiqotlarning barchasida u yoki bu sohaning muayyan tushunchalarini anglatadigan, difinitiyaga ega va asosan nominativ funksiyani bajaradigan birliklar termin sifatida qaraladi. A. Reformatskiy terminga ta'rif berar ekan, "... terminlar – bu maxsus so'zlardir" [3–5], degan xulosaga keladi.

Tilning lug'at tarkibi uzluksiz ravishda boyib boradi va bu lingvistik hodisa fan va texnikaning rivojlanishi, ularning jamiyatdagi mavqeining oshishi, shuningdek, so'nggi yillarda fan va texnika taraqqiyotining intensiv o'sishi natijasida yuzaga kelgan yangi tushuncha va hodisalarni nomlash uchun yaratilgan yangi maxsus terminlar hisobidan kengaymoqda.

Uzoq muddatli tarixiy taraqqiyot davomida o'zbek xalqi boshqa xalqlar va millatlar bilan mustahkam siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ilmiy va lisoniy munosabatlarni yo'lga qo'ygan. Bunday aloqalar natijasida o'zbek adabiy tilining lug'at tarkibi yangi tushunchalar va realiyalar hisobiga boyigan va boyib bormoqda. O'zbek ilmiy tiliga kelib chiqishi nuqtai nazaridan turli va rang-barang so'zlar o'zlashtirilgan. Kalkalash so'z o'zlashtirishning oliy shakli bo'lib, tilning bugungi kundagi lug'at tarkibini kengaytirish va boyitishda juda faol ekani allaqachon aniqlangan [4.98.].

Jahon tilshunosligida rahbar psixologiyasi terminlarining tadqiq va tahlili bo'yicha E.V. Juchkova, A.M. Klyoster, I.Yu. Savostyanova, G.N. Xaybulina kabi olimlar muayyan ishlarni amalga oshirishgan.

O'zbekistonda psixologiya terminlarini tadqiq qilishga bag'ishlangan ishlar sifatida psixolog L. Tursunov va E. G'oziyevlarning asarlarini keltirish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kalkalash jarayoni o'zbek tilining barcha terminologik tizimlariga xos bo'lib, asosan ikki turga ajratiladi:

- a) struktur (so'z yasash);
- b) semantik kalka turi orqali amalga oshiriladi.

Bu tizimda, shubhasiz, struktur kalkalar etakchi o'rin tutadi. Struktur (so'z yasash) kalkalar qatoriga o'zbek adabiy tili vositalari yordamida boshqa tillardagi modellardan ularning morfologik qismlarini tarjima qilish orqali yasalgan terminlar kiradi. Muayyan tilning leksik-so'z yasash materiallari asosida hosil qilingan struktur kalkalar to'liq o'zlashma termin hisoblanmaydi [4–100].

Hozirgi o'zbek terminologiyasi tizimida chet tillarga xos elementlarning muayyan qismi mavjud bo'lib, ularni kalkalashga ehtiyoj yo'q. Masalan: psixologiya, menejment, menejer, affekt, atraksiya, aglomeratsiya, algoritm, akmeologiya, attestatsiya, affiliatsiya, geniy, individ, intellekt, illyuziya, insayt, konformizm, optatsiya, optimizm, personal, panelog, psixodiagnostika, psixoanaliz, psixotexnika, referent, predikat, simpatiya, stereotip, antipatiya, empatiya, talant, xarakter, ideal, innovatsiya, akseleratsiya, motivatsiya kabi ruscha-baynalminal xarakterdagi ko'plab terminlar tarkiban o'ta rang-barang bo'lib, texnika, ilm-fan, madaniyat va san'atning deyarli barcha sohalarini qamrab olgan. Bunday terminlar qatlamining yuzaga kelishi va muttasil rivojlanishi natijasida ular o'zbek tilining mulkiga aylangan. Hozirda ham tayyor terminlarni o'zlashtirish jarayoni o'z faolligini saqlab qolmoqda.

Ayni vaqtda, o'zbek tilining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va boshqa sohalar terminologiyasi tizimida o'zbek tili qonunlariga bo'ysungan holda ba'zi terminlar o'zbek tilining so'z yasovchi elementlari bilan almashtirilmoqda. Rus tili terminologiyasining salmoqli qismini so'z yasovchi suffikslar bilan yasalgan, motivlangan terminlar tashkil qiladi [4–103].

Boshqaruv psixologiyasi sohasiga oid terminlar boshqa sohaga oid terminlardan maxsus terminlar (va qisqartmalar)ning ko'pligi, so'z qo'llashdagi an'anaviylik va ayrim sintaktik iboralarni nisbatan ko'proq ishlatilishi bilan ajralib turadi. Biror matn (ayniqsa rahbar psixologiyasiga oid matn)da maxsus terminlarning

ko'p bo'lishi, ayniqsa yaqinda paydo bo'lgan (neologizmlar) va hali lug'atlarda qayd etilmaganlari, masalan, “**делегирование полномочий**” (boshliq tomonidan majburiyatlarni to'g'ri taqsimlash) [7–125], amaliyotda qiyinchiliklarga olib kelmoqda. Boshqaruv psixologiyasi sohasining bu qadar yangi terminlarga boyligi, terminlar tilning lug'at tarkibidagi harakatchan qatlam ekanligi bilan izohlanadi [5–34].

Rus va o'zbek tillaridagi boshqaruv psixologiyasi terminlarining leksik-semantik xususiyatlaridagi farqlarning asosiy sababi milliy mentalitet, din, tarixiy ildizlar, urf-odatlar va psixologiyaning muayyan sohasining yetarlicha rivojlanmaganligidir. O'zbek tilidagi psixologiya terminlari lug'atini tuzishda bu omillarni hisobga olish zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, o'zbek tili boshqaruv psixologiyasi terminologiyasida XX asr boshlarida o'zlashgan terminlar hamon qo'llanib kelmoqda. Masalan, “Psixologiya. Qisqacha izohli lug'at” asosida o'zlashma terminlar haqida muayyan fikrlarni bildirish mumkin. Terminlar quyidagi yo'llar bilan o'zlashtirilgan: to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirish; to'liq kalka yo'li bilan; yarim kalka yo'li bilan. To'g'ridan-to'g'ri o'zlashgan terminlar rus (yoki Yevropa tillari)dan qabul qilingan terminlardir: akmeologiya, gender, motiv, imidj va boshqalar [6–28]. To'liq kalka yo'li bilan o'zlashgan terminlar esa o'zbek tilida o'z muqobilini topgan: boshqaruv (<управление>), jamoa (<коллектив>), martaba, mavqe (<карьеря>), kasb (<профессия>) va boshqalar. Yarim kalka yo'li bilan hosil bo'lgan terminlar esa quyidagilardan iborat: kommunikativ kompetensiya (<коммуникативная компетенция>), kadrlarni boshqarish (<управление кадрами>), labillik (<лабильность>); kasbiy karjera (<профессиональная карьера>), rahbar psixologiyasi (<управленческая психология>). Shu bilan bir qatorda, fe'ldan ot-terminlarni o'zlashtirish jarayonida o'zbek tili ta'siriga uchraydi. Fe'ldan ot yasovchi suffikslar hech bir qiyinchiliksiz o'zbekcha faol affiksalar bilan almashtiriladi. Ba'zi misollarga murojaat qilamiz: akkredit-lash (аккредитование), kod-lash (кодирование). Ruscha terminlarning asosi o'zbek tilida mustaqil ma'no ifodalamaydi, masalan: торможение, кооперирование, изолирование, планирование, прогнозирование, деформирование. Bunday vaziyatlarda o'zbek tilida o'zlashmaning asosi qayta tiklanadi va unga o'zbekcha affiks qo'shiladi. Masalan: tormoz-lash (торможение); abstrakt-lash (абстрагирование); model-lashtirish (моделирование).

Rus tilining boshqaruv psixologiyasi terminologiyasida yunon, lotin, fransuz va ingliz tillaridan termin o'zlashtirish hamda ularga ruscha qo'shimchalar qo'shish keng tarqalgan. O'zbek tili boshqaruv psixologiyasi terminologiyasida esa ruscha-baynalmilal o'zlashmalar, fors-tojikcha o'zlashmalar va arabcha o'zlashmalar keng qo'llaniladi [6–56]. O'zbek va rus tillarining boshqaruv psixologiyasi terminologiyasi har ikki tilning ichki va tashqi imkoniyatlari asosida shakllangan va rivojlangan. Terminlarning ichki imkoniyatlar asosida shakllanishida umumadabiy tildagi so'zlarning terminlashuvi xarakterlidir. Bunday terminlar aniq tushunchalarni va mavjud bo'lgan narsalarning nomlarini ifodalashda xizmat qiladi hamda boshqaruv psixologiyasi sohasida ularning aniq ma'noda ishlatilishi talab etiladi. Shu sababli, ushbu terminlarga talab yuqoridir.

Boshqaruv psixologiyasi terminologiyasi ikki omilga – ichki imkoniyatlar va tashqi imkoniyatlar (so'z o'zlashtirish)ga asoslanib rivojlanadi. Har ikki til uchun umumadabiy tildagi so'zlarning terminlashuvi xarakterlidir [8–177]. Terminlar umumadabiy so'zlardan tubdan farqlanuvchi leksik qatlamni tashkil qiladi. Bu farq quyidagi asosiy xususiyatlarda namoyon bo'ladi: semiotik xususiyatda, ya'ni terminlarda belgi va ifodalovchi o'zaro simmetrik munosabatda bo'ladi; vazifaviy jihatdan, ya'ni terminlar nafaqat nominativ, balki definitiv funksiyaga ega; semantik xususiyatda, ya'ni terminlar faqat maxsus tushunchalarni ifodalaydi va har biri o'z ma'nosiga ko'ra o'ziga xos hamda unikaldir; tarqalish va ommalashish bo'yicha, ya'ni fan tiliga oid terminlarning bir qismi umumadabiy tilga kiradi va bu ularning boshqa sistemaga xosligiga to'sqinlik qilmaydi; shakllanish yo'llari va vositalari bo'yicha, ya'ni terminologiyada umumadabiy tilning so'z yasalish vositalari maxsuslashgan, standart va turg'un modellarni ishlab chiqishga bo'ysunadi [4–78].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tili boshqaruv psixologiyasi terminologiyasi boshqa tillardan so'z o'zlashtirish darajasining yuqori ekanligi bilan xarakterlanadi. Terminologik tadqiqotlarning xilma-xilligi va atamalarning ko'p qirrali bo'lganligi sababli, ushbu sohani chuqur tushunish uchun turli yondashuvlarning paydo bo'lishiga zamin yaratgan. Terminologiyaga oid mavjud tushunchalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, turli tadqiqotchilarning nazariy yondashuvlari ko'pincha atamaning asl mohiyatini o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun terminologiyaning aniqligi va ma'nodorligini ta'minlash uchun uni mantiqiy aniqlash yo'nalishida olib borish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hayitov O.E., Djalalova S.M. *Boshqaruv psixologiyasi: O'quv qo'llanma*. T.: TDIU, 2008. – 11–21 b.
2. Salomov G'. *Til va tarjima: O'quv qo'llanma*. T.: “Fan” nashriyoti, 1996. – 14 b.
3. Реформатский А. О некоторых явлениях словообразования в русской терминологии // *Труды МИФЛИ*. Т.У., 1999. – 5 с.

4. Dadaboyev H. *O'zbek terminologiyasi: O'quv qo'llanma*. TDO'TAU, 2019. – 78–103 b.
5. Хайбулина Г.Н. *Структурно–семантические особенности психологической терминологии в современном русском языке: Автореф. дисс... канд. филол. наук*. Уфа, 2012. – 34 с.
6. G'oziev E., Tursunov L. *Psixologiyada mukammal lug'at tuzish xususiyatlari (universitetlarning talabalari uchun o'quv qo'llanma)*. T., 2005. – 28 b.
7. Ergasheva G.Q. *O'zbek va rus tillarida psixologiyaga oid terminlarning yasalish xususiyatlari // Ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar*. Toshkent, 2011. № 3–4. – B. 125–129.
8. Norboyeva D.J. *Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik terminlarini o'qitishning innovatsion texnologiyalari*. Servis. SamISI, 2020. № 2. – 177–180 b.
9. Норбоева Д.Ж. *Boshqaruv psixologiya sohasiga oid terminologiyaning qiyosiy-leksikografik tadqiqi va tarjima muammolari*. "Til o'qitish muammolari va ularning innovatsion yechimlari" mavzusidagi xalqaro an'anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. SamISI, 2023. – B. 483–487.
10. Норбоева Д.Ж. *Soha mutaxassislarning ijtimoiy-psixologik bilimdonligini oshirish muammolari*. "Мактабгача ва мактаб таълими" педагогик, методологик, инновацион фан ва таълимга oid илмий журнал, № 1, 2023. – B. 148–150.
11. Норбоева Д.Ж. *Boshqaruv psixologiyasiga oid terminlarning leksik-semantik xususiyatlari*. Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг ахборотномаси, № 4 (63), декабрь, 2023. – B. 266–268.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.